

Анастасія Вережак

РОЛЬ ГАЗЕТИ «СВОБОДА» У ЗБЕРЕЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В США (1985–1991)

Anastasia Verezhak

THE ROLE OF THE NEWSPAPER «SVOBODA» IN PRESERVING THE NATIONAL IDENTITY OF THE UKRAINIAN DIASPORA IN THE UNITED STATES (1985–1991)

У статті аналізується роль газети «Свобода», яка об'єднала історіографію Сполучених Штатів Америки та України в процесі національного відродження України в період з 1985 по 1990 р. Вона сприяла формуванню національної свідомості українців, підтримувала боротьбу за українську мову, культуру та незалежність, а також ставала важливою платформою для опозиційних рухів та дисидентів. Метою цієї статті є аналіз ключових аспектів ролі газети «Свобода» у житті української діаспори, а також оцінка її впливу на збереження і розвиток української культури в США протягом понад століття.

Ключові слова: газета «Свобода», українська ідентичність, українська мова, історія України, період «Перебудови».

The article analyzes the role of the newspaper Svoboda, which united the historiography of the United States and Ukraine in the process of Ukraine's national revival in the period from 1985 to 1990. It contributed to the formation of national consciousness among Ukrainians, supported the struggle for the Ukrainian language, culture, and independence, and also served as an important platform for opposition movements and dissidents. The purpose of this article is to analyze key aspects of the role of the Svoboda newspaper in the life of the Ukrainian diaspora, as well as to assess its impact on the preservation and development of Ukrainian culture in the United States for over a century.

Keywords: newspaper «Svoboda», Ukrainian identity, Ukrainian language, history of Ukraine, period of reconstruction.

Історія української діаспори в Сполучених Штатах Америки тісно пов'язана з діяльністю її інституцій, серед яких особливе місце посідає преса. З-поміж усіх періодичних видань, що виходили і продовжують виходити в Північній Америці, газета «Свобода» заслужено вважається флагманом українського друкованого слова. Заснована в 1893 р. греко-католицьким отцем Григорієм Грушкою, вона стала не просто джерелом інформації, а й потужним інструментом збереження національної ідентичності, культурного спадку та формування колективної свідомості українців в США. Про задум видавати україномовну газету в США отець Грушка з нагоди 20-річчя «Свободи» згадував: «Якось туга, якийсь сум стискав серце, коли українець довідувався про себе самого чи то з польських, чи словацьких газет, де наші справи не раз дуже брехливо представлено. Отже, в тих обставинах зародилась у

мене мрія видавати власний часопис, писаний українським серцем, українською мовою, навіяний українським духом» (Морі, 2021).

Але на створенні газети діяльність Грушки не зупинилась. Він закликав українців в еміграції об'єднатися та створити спільну організацію. Так, за його ініціативи 30 травня 1894 р. була заснована громадсько-політична організація «Український народний союз» (УНС). Отця Грушку було обрано головою організації, а газету «Свобода» офіційним рупором. Після таких змін часопису стало дещо легше з фінансового боку, бо УНС щомісяця перераховував редакції 30–50 \$. Також кожен член УНС обов'язково змушений був читати і передплачувати газету, за що платив 10 центів на місяць.

Відсутність цензури в Америці дозволила «Свободі» стати «університетом» для переважно трудової та малоосвіченої першої хвилі еміграції.

Вона публікувала матеріали, що висвітлювали правдиву історію України та підтримували прагнення до незалежності. На сторінках газети друкувалися статті та твори таких видатних діячів, як Іван Франко, Михайло Грушевський, Симон Петлюра та багато інших, що формувало високий інтелектуальний та національний рівень читачів. Газета мала кореспондентів по всьому світу, що дозволяло оперативно висвітлювати події як в Україні, так і за її межами.

Газета також займалася систематичним захистом української мови. У період «Перебудови», коли в Україні почали з'являтися дискусії про Національне Відродження, «Свобода» повторювала, що «мова – це не просто засіб спілкування, а фундамент національної ідентичності». Публікації, звернення, аналітичні матеріали в газеті підкреслювали, що без вільного вжитку української мови в усіх сферах – від освіти до культури – українська нація не може повноцінно відновити себе. Через ці матеріали діаспора отримувала не тільки інформацію, але й моральну підтримку, розуміння, що її зусилля в США значать, що вона не одна. «Свобода» чітко артикулювала екзистенційну загрозу, яку несла русифікація для української нації. Наприклад, у номері за 1989 р. автор Василь Дідюк акцентував: «Якщо не буде української мови в УРСР, то не буде українства і незалежної України» (Дідюк, 1989, с. 2, 4). Ця теза підкреслювала, що втрата мови означає втрату державотворчого потенціалу. Вона органічно перегукується з відомим афоризмом Ліни Костенко: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову».

Окрім мовного питання, «Свобода» активно працювала над відновленням історичної пам'яті українців. Газета висвітлювала забуті сторінки історії, такі як Голодомор 1932–1933 рр. (наприклад, у випусках 1987–1988 рр. «Свобода» публікувала свідчення очевидців, архівні документи та аналітичні статті про причини та наслідки Голодомору. Ці публікації сприяли руйнуванню радянських міфів та формуванню об'єктивного погляду на цю трагічну сторінку історії України), сталінські репресії, діяльність Української повстанської армії (УПА) та інші. У 1987 р. «Свобода» не лише інформувала, а й ініціювала акції протесту та меморіальні заходи. Висвітлювалася демонстрація у Вашингтоні, на якій зібрались понад тисячі українців, виступаючи проти совєтської влади на території України. Вони отримали величезну підтримку від влади Америки і

конгресмен Л. Кофлін проголосив на демонстрації, що «Радянський уряд приховує правду минулого, замовчують або приховують або прикриваються перестарілими брехнями» (Українці демонстрували у Вашингтоні, 1987).

Також конгресмен звернув увагу, що «американські українці розуміють недостачу «гласності», бо вони свідомі переслідування Українських церков», бо совєтська влада використовувала і використовує досі церкву як засіб пропаганди. На демонстрації пролунав заклик до президента Регана, щоб той у своїх переговорах із Горбачовим настоював на звільненні українських політичних в'язнів, закликав його до припинення русифікації та домогся визнання від радянської влади, що саме вони спричинили штучний голод в Україні в 1932–1933 рр.

У 1986 р., коли до США дійшла звістка про Чорнобильську катастрофу, яка сталась за 70 км від Києва, українська діаспора, а саме українські організації: Союз Українок Америки (місія об'єднання – популяризувати та розвивати освітню та культурну діяльність, надавати гуманітарну допомогу українцям у всьому світі. СУА керується принципами християнської етики, релігійної терпимості, політичної неупередженості та загальної поваги до прав людини) та Український Народний Союз надсилали допомогу в Україну (ліки, кошти, гуманітарну допомогу) для постраждалих від аварії. Звісно, це не було так легко, як у сучасних реаліях, пошта не була так добре розвинена, тому допомога передавалася через представників ООН. Також активно почали висвітлювати події в газеті, хоча, як нам відомо, Радянський Союз приховував катастрофу від світу, а згодом почали виправдовуватися перед владою США, що в усьому винні працівники станції. Дуже довго на сторінках газети не зникало питання катастрофи в Україні (особливу увагу цьому питанню приділяли німецькі автори), українські переселенці жалілися на радянську владу, тому що вони не надавали інформації щодо радіаційної ситуації, не видавали одяг, їжу. За активної діяльності американської діаспори були проведені слухання за участю колишніх дисидентів, які переїхали до США, а також із проблем Чорнобильської катастрофи.

«Свобода» стала важливим голосом для політичних дисидентів та націоналістичних організацій, таких як Народний рух України за Перебудову (НРУП). Газета підтримувала демократичні ініціативи, висвітлювала діяльність

опозиційних груп та рухів, а також інформувала про міжнародну підтримку українського національно-визвольного руху. Голова НРУП Іван Драч в одному з інтерв'ю для газети наголошував: «Шлях до державної незалежності і соборності – це вихід України із союзу» (Осока, 1990). Газета також висвітлювала міжнародні контакти української діаспори з політичними діячами та громадськими організаціями різних країн, що сприяло поширенню інформації про українське питання на міжнародній арені. Так, у 1990 р. вийшла стаття, що «Україна відмовляється від підписання союзного договору», Горбачов намагався зберегти СРСР, запропонувавши новий Союзний договір, який мав би реформувати країну. Однак, багато республік, зокрема й Україна, висловили сумніви щодо цього договору, вважаючи, що він не забезпечує достатньо прав для республік. Українська діаспора активно підтримувала Литву у виході з СРСР, хоча радянська влада настоювала аби Литва не здобувала незалежність і залишалася під їхнім керівництвом.

Редакція газети «Свобода» системно підтримувала українських митців, науковців та літераторів, що сприяло формуванню української культури за кордоном. На її сторінках регулярно друкувалися літературні твори (зокрема, Ліни Костенко, яка відвідувала США в 1989 р. на запрошення ЗСА та Пенсільванійського стейтового університету. Вона висловила глибоку віру в можливість української літератури, але й настоювала на тому, що треба спільними силами сприяти її розвитку), Василя Стуса, Тараса Шевченка та ін., а також наукові дослідження, мистецькі огляди, що підтримувало високий інтелектуальний рівень видання. Особливу увагу було приділено постаті Тараса Шевченка, який став символом незламності, мужності та відданості своєму народові. Газета постійно публікувала його вірші та аналітичні статті про його творчість. У 1986 р. було опубліковано вірш «Чи ми ще зійдемося знову...» 1847 р., а також аналітичну статтю, де редакція зазначила, що «Шевченко з'єднує націю... Культ Тараса Шевченка в українців – це унікальний у всьому світі феномен...». (Шевченко що об'єднує націю, 1986).

Це свідчить про усвідомлену політику газети – використання постаті Кобзаря як об'єднувального чинника, що долає політичні та соціальні розбіжності. Завдяки таким ініціативам,

«Свобода» відіграла ключову роль у формуванні світового українства, яке поєднує любов до Батьківщини з адаптацією до нових умов. У США було відкрито Наукове товариство Шевченка (НТШ), із яким редактори газети дуже тісно співпрацювали, бо товариство стало ареною для наукових розвідок. У 1987 р. газета публікувала історичні та аналітичні статті, що базувалися на свідченнях очевидців і дослідженнях проведених діаспорою, зокрема НТШ щодо трагедії Голодомору 1932–1933 рр. Цього ж року, перший секретар ЦК КПРС Володимир Шербицький, виступаючи на урочистостях із нагоди 70-ліття УРСР, визнав факт голоду 1932–1933 рр. Українська діаспора США успішно пролобіювала резолюції, що стосувалися прав людини, допомагала у створенні американської комісії з питань Голодомору в Україні.

Українська діаспора активно проводила виступи хорів та театральних труп у США. Це підтримувало культурне життя громади і допомагало формувати інтелектуальну еліту за кордоном, обізнану з усіма культурними подіями й тенденціями. Художниця В. Васічко приходила до редакції газети та демонструвала свої роботи, які мали бути представлені в галереї Нью-Йорка на виставці американських митців, до спілки яких входила і представниця української діаспори (Кузьмович, 1990). Із неабиякою цікавістю українці ходили на виступи, організовані США. У 1987 р. ними було проведено вечір талантів (Вечір української музики і танків). Також під час перерви між виставою присутні мали можливість ознайомитися з художньою виставкою, зокрема з малюнками української мисткині Вікторії Варварів.

У 1991 р., проголошення державної незалежності України, українська діаспора в Сполучених Штатах відіграла важливу роль у забезпеченні міжнародного визнання нової держави. Ця діяльність була особливо важливою, оскільки адміністрація США на чолі з президентом Джорджем Бушем-старшим початково демонструвала стриману позицію, виступаючи за збереження СРСР.

Яскравим прикладом цієї стриманості є промова Президента Дж. Буша у Києві 1 серпня 1991 р. У ній він підкреслив, що «дух свободи процвітає», але додав: «Свобода не є те саме, що незалежність. Американці не будуть допомагати тим, хто пропагує самогубний націоналізм...».

Більше того, Буш некоректно заявив, що «багато американців українського походження згодні» з його позицією.

Ця заява викликала різку негативну реакцію української спільноти США. Український Конгресовий Комітет Америки (УККА) висловив глибоке здивування, зазначаючи: «Ми були здивовані, коли президент завершив своє твердження, що американці українського походження підтримали його у цих зауваженнях...».

Одразу після проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р., УККА оперативно звернувся до уряду США з офіційною заявою, вимагаючи зміни політичного курсу. Діаспора закликала: «Ми звертаємося до президента Дж. Буша та уряду США виявити беззастережну підтримку демократичних сил в Україні, встановленню прямих зв'язків та наданню допомоги... зміцненні незалежності України у світовому товаристві демократичних держав».

Таким чином, УККА та інші організації діаспори активно формували громадську думку та здійснювали політичний тиск на адміністрацію США, організовуючи маніфестації та мітинги, що стало вирішальним чинником у подальшому визнанні України.

Газета «Свобода» в період 1985–1991 рр. відіграла виняткову роль як провідний інформаційний, просвітницький та ідеологічний орган української діаспори в США. Її діяльність стала одним із головних чинників збереження та трансляції національної ідентичності, політичної свідомості, історичної пам'яті й культурного спадку серед українців за океаном. На зламі епох – від глибокої «застійності» до демократичних змін в СРСР – «Свобода» стала не лише хронікером подій, а й активним учасником формування громадської думки, моральним компасом, аналітичним майданчиком і трибуною для українських національно-демократичних сил.

В умовах ідеологічного контролю, цензури та історичного фальшування в самій радянській Україні саме «Свобода» стала простором вільного слова, де українці мали змогу ознайомлюватися з правдивими матеріалами про Голодомор, УПА, сталінські репресії, а також із відвертими аналітичними оцінками політичних процесів, зокрема Перебудови, демократизації, діяльності Народного руху України за перебудову, міжнародних відносин СРСР. Газета регулярно висвітлювала діяльність українських політичних

в'язнів, підтримувала дисидентський рух, відкривала доступ до альтернативної інформації, що була недоступна в УРСР. Через численні публікації «Свобода» забезпечувала емігрантів не лише фактами, а й емоційною підтримкою, формувала стійке переконання у важливості збереження мови, культури та національної гідності.

Особливу увагу газета приділяла мовному питанню, чітко артикулюючи його як фундаментальний аспект національного самозбереження. У матеріалах редакції простежується цілісна позиція, згідно з якою русифікація в Україні трактується як загроза самому існуванню української нації. Це перегукується як із твердженнями українських інтелектуалів, так і з відомими афоризмами діячів культури, зокрема Ліни Костенко. Така риторика сприяла посиленню культурної самосвідомості українців у США.

Важливою функцією газети була також культурно-освітня. Через публікації творів Тараса Шевченка, Василя Стуса, Ліни Костенко та інших авторів, а також мистецькі огляди, рецензії, історичні нариси «Свобода» формувала високий культурний і моральний рівень своєї аудиторії. Вона ставала платформою, на якій українська ідентичність репрезентувалася як жива, активна і динамічна цінність, що не зводиться лише до етнічного походження, а включає відповідальність, солідарність, пам'ять і участь у спільному майбутньому нації.

У контексті зовнішньої політики та міжнародного визнання України, «Свобода» була рупором політичної мобілізації діаспори. У критичний момент історії – після проголошення незалежності України в 1991 р. – газета координувала інформаційну роботу з політичними організаціями діаспори, такими як УККА, і стала інструментом дипломатичного тиску на уряд США щодо офіційного визнання нової держави. Таким чином, видання виконувало не лише культурно-інформаційну, але й політичну функцію на міжнародному рівні.

Наукова значущість дослідження діяльності газети «Свобода» в означений період полягає у виявленні її багатовимірної ролі як комунікативного, культурного, історико-політичного та ідеологічного ресурсу української еміграції. Видання виступило важливим агентом національного самозбереження, що сприяв утвердженню української суб'єктності на глобальній арені ще до офіційного постання незалежної України. Таким

чином, можна ствердити, що «Свобода» в 1985–1991 рр. була не просто друкованим органом української діаспори, а повноцінним інституційним центром, який формував, підтримував і транслював українську національну ідентичність у середовищі еміграції, а також відігравав ключову роль у процесах міжнародної легітимації незалежної української держави.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

Відкритий лист Президентові Америки. (1991, 24 серпня). *Свобода*, (162), 2. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1991-162.pdf>

Гаврош, О. (2013, 31 січня). Найстаріша у світі газета. *Радіо Свобода*. <https://www.radiosvoboda.org/a/24888694.html>

Горелов, Д. (2006). Актуальні проблеми розвитку стосунків української діаспори США з Україною. *Наукові записки: Збірник*, 29, 376–384.

Дідюк, В. (1989, 21 листопада). За збереження українства у вільному світі. *Свобода*, (220), 2, 4. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1989-220.pdf>

Кузьмович, О. (1990, 23 березня). Квіти, коляжі і акрілік. *Свобода*, (55), 1. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1990-055.pdf>

Морі, Є. (2021, 17 вересня). 128 років «Свободи» в Америці. Історія найстарішої україномовної газети. *Суспільне Культура*. <https://suspilne.media/culture/63724-128-rokiv-svobodiv-americi-istoria-najstarisoi-ukrainomovnoi-gazeti/>

Нуклеарна катастрофа в Україні. (1986, 3 травня). *Свобода*, (84), 2. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1986-084.pdf>

Осока, Н. (1990, 8 березня). Дві розповіді про НРУП. *Свобода*, (44), 2. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1990-044.pdf>

Пацлавська, Х. (1987, 23 жовтня). Вечір української музики і танців. *Свобода*, (204), 3. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1987-204.pdf>

Українці демонстрували у Вашингтоні. (1987, 19 грудня). *Свобода*, (243), 1, 3. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1987-243.pdf>

Українська громада Нью Йорку вітала Ліну Костенко. (1990, 10 січня). *Свобода*, (5), 1, 7. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1990-005.pdf>

Флорію Дж. підтримує незалежність України. (1991, 13 грудня). *Свобода*, (237), 1, 5. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1991-237.pdf>

Шевченко що об'єднує націю. (1986, 8 березня). *Свобода*, (45), 2. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1986-045.pdf>

Ясь, О. Свобода – тижневик, Львів (1897–1938). У *Енциклопедія Історії України*. <http://www.history.org.ua/?termin=Svoboda>

REFERENCES

Vidkrytyi lyst Prezydentovi Ameryky. Svoboda [Open letter to the President of the United States]. (1991, August 24). *Svoboda*, (162), 2. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1991-162.pdf> [in Ukrainian].

Havrosh, O. (2013, January 31). Naistarisha u sviti hazeta [The oldest newspaper in the world]. *Radio Svoboda – Radio Liberty*. <https://www.radiosvoboda.org/a/24888694.html> [in Ukrainian].

Horelov, D. (2006). Aktualni problemy rozvytku stosunkiv ukrayinskoï diaspory SSHA z Ukrayinoyu [Current issues in the development of relations between the Ukrainian diaspora in the US and Ukraine]. *Naukovi zapysky: Zbirnyk – Scientific Notes: Collection*, 29, 376–384 [in Ukrainian].

Didiuk, V. (1989, November 21). Za zberezhenia ukrayinstva u vilnomu sviti [For the preservation of Ukrainian identity in the free world]. *Svoboda*, (220), 2, 4. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1989-220.pdf> [in Ukrainian].

Kuzmovych, O. (1990, March 23). Kvity, koliazhi i akrilik [Flowers, collages, and acrylics]. *Svoboda*, (55), 1. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1990-055.pdf> [in Ukrainian].

Mori, Ye. (2021, September 17). 128 rokiv «Svobody» v Amerytsi. Istoriia naistarishoi ukrayinomovnoi hazety [128 years of Svoboda in America. The history of the oldest Ukrainian-language newspaper]. *Suspilne Culture – Social Culture*. <https://suspilne.media/culture/63724-128-rokiv-svobodiv-americi-istoria-najstarisoi-ukrainomovnoi-gazeti/> [in Ukrainian].

Nuklearna katastrofa v Ukrayini [Nuclear disaster in Ukraine]. (1986, May 3). *Svoboda*, (84), 2. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1986-084.pdf> [in Ukrainian].

Osoka, N. (1990, March 8). Dvi rozpovidi pro NRUP [Two stories about the NRU]. *Svoboda*. 1990, (44), 2. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1990-044.pdf> [in Ukrainian].

Patslavska, Kh. (1987, October 23). Vechir ukrayinskoï muzyky i tantsiv [Evening of Ukrainian music and dance]. *Svoboda*, (204), 3. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1987-204.pdf> [in Ukrainian].

Ukrayyntsi demonstruvaly u Vashyntoni [Ukrainians demonstrated in Washington]. (1987, December 19). *Svoboda*, (243), 1, 3. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1987-243.pdf> [in Ukrainian].

Ukrayinska hromada Nyu-Yorku vitala Linu Kostenko [The Ukrainian community in New York welcomed Lina Kostenko]. (1990, January 10). *Svoboda*, (5), 1, 7. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1990-005.pdf> [in Ukrainian].

Florio, Dzh. pidtrymuje nezalezhnist Ukrainy [Florio J. supports Ukraine's independence]. (1991, December 13). *Svoboda*, (237), 1, 5. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1991-237.pdf> [in Ukrainian].

Shevchenko, shcho ob'ednuye natsiyu [Shevchenko unites the nation]. (1986, March 8). *Svoboda*, (45), 2. <https://archive.svoboda-news.com/wp-content/uploads/Svoboda-1986-045.pdf> [in Ukrainian].

Yas, O. *Svoboda – tyzhnevnyk, Lviv (1897–1938)* [Svoboda - weekly newspaper, Lviv (1897-1938)]. *Entsyklopediia Istorii Ukrainy – Encyclopedia of Ukrainian History* <http://www.history.org.ua/?termin=Svoboda> [in Ukrainian].

Вережак Анастасія Сергіївна, провідний інженер відділу української історіографії, Інститут історії України НАН України, Київ, Україна.

Verezhak Anastasiia, Senior Engineer of Department of Ukrainian Historiography, Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4574-189X>

E-mail: semenenkoanastasia1@gmail.com

Одержано 21. 11. 2025